

Análisis distribuido de datos sobre la marcha para simulaciones numéricas con Ray

Xico Fernández¹, Bruno Raffin², Julien Bigot³ y Emilio J. Padrón¹

Resumen—En los últimos tiempos, en entornos HPC dedicados a simulaciones científicas a gran escala se ha agudizado la brecha de rendimiento entre la velocidad con la que los datos son generados y la capacidad para almacenarlos y luego analizarlos. Es decir, hay cada vez más diferencia entre el rendimiento de la capacidad de procesamiento (CPU) y del subsistema de Entrada/salida (E/S). De hecho, las limitaciones en capacidad y ancho de banda de la E/S pueden imposibilitar (o condicionar) una aproximación tradicional de análisis basada en un posproceso, llevado a cabo una vez todos los datos producidos han sido almacenados.

Los métodos para el análisis de datos basados en aproximaciones “sobre la marcha” (*online*) procesan los datos según se van generando, evitando la persistencia en disco de lo que no interese una vez analizado. Sin embargo, este tipo de métodos son habitualmente difíciles de desplegar y acoplar con las simulaciones numéricas a gran escala. En este trabajo presentamos una solución para el análisis sobre la marcha de los datos producidos por una simulación paralelizada con MPI en un entorno HPC. Nuestra propuesta, basada en Ray, un framework de programación paralela distribuida en Python, permite aplicar tanto una aproximación *in situ* (se comparten nodos de simulación con nodos de análisis) como *in transit* (nodos independientes para análisis y simulación), facilitándole al analista de datos el despliegue de procesos de análisis a una escala apropiada para la generación de datos en la simulación paralela.

Palabras clave—Análisis sobre la marcha, Análisis *in situ*, Análisis distribuido a escala, Simulación numérica paralela.

I. INTRODUCCIÓN

Las simulaciones numéricas a gran escala producen elevadas cantidades de datos, con una tendencia al alza ligada al constante aumento en la capacidad computacional de los supercomputadores en los que son ejecutadas y al incremento en la resolución y el tamaño de los problemas abordados. Un análisis efectivo y eficiente de esos datos presenta nuevos desafíos y obstáculos.

Disponer de una etapa de posprocesamiento es la forma tradicional de abordar el análisis de los datos generados por una simulación numérica, lo que se conoce como un análisis *post hoc*. Es decir, todos los datos son guardados en disco durante la simulación, para luego, una vez finalizada esta, ejecutar distintas analíticas sobre los mismos. En muchos campos, como por ejemplo la predicción meteorológica, la astrofísica o simulaciones moleculares y de fluidos, se llegan a generar decenas de terabytes de datos cada

hora. A esta escala de producción de datos, el cuello de botella de este proceso, y de la simulación en sí, por el impacto negativo que tiene el acceso al sistema de ficheros [1], se encuentra en el rendimiento del subsistema de E/S, que no ha evolucionado al mismo ritmo que la capacidad de procesamiento disponible, con una brecha que cada vez es mayor.

Una alternativa al posprocesado de los datos consiste en realizar el análisis de los mismos a medida que estos van siendo generados por la simulación, evitando la persistencia de los datos en disco con un análisis “sobre la marcha” (*online*, en inglés), que puede mejorar tanto el rendimiento de la simulación como del proceso de análisis. Es habitual referirse a este tipo de análisis como *in situ*, término que hace referencia a la cohabitación de simulación y análisis en los mismos nodos de cómputo, de forma más o menos acoplada. Cuando las tareas de análisis se ejecutan sobre la marcha, pero en distintos nodos que la simulación, se suele hablar de análisis *in transit*. En cualquier caso, la gestión del acoplamiento e integración entre simulación y análisis es, precisamente, uno de los principales retos para la explotación efectiva de este tipo de técnicas.

Las grandes y complejas simulaciones numéricas acostumbra a estar implementadas con lenguajes compilados que ofrecen un gran rendimiento (Fortran, C y C++ son aún los más utilizados), apoyándose en la biblioteca de paso de mensajes MPI para la distribución en paralelo de datos y cómputo entre los distintos nodos de un supercomputador. Para la implementación de un posprocesamiento de análisis de los datos, sin embargo, el rendimiento deja de ser un factor crucial, por lo que la comunidad científica ha preferido habitualmente lenguajes más expresivos y versátiles, que requieren de un menor esfuerzo de programación, como Python y todo su rico ecosistema [2].

Un análisis sobre la marcha, por su parte, necesita algún tipo de integración y/o acoplamiento con la simulación paralela que produce los datos, lo que lo convierte normalmente en más difícil de preparar, configurar y desplegar que un clásico posprocesado de los datos. Gran parte de las soluciones de análisis *in situ/in transit* existentes aplican el modelo de programación paralela MPI con C/C++/Fortran, que heredan de la simulación numérica a la que se acoplan. Este tipo de alternativas no presentan, precisamente, las ventajas que han hecho de Python el lenguaje preferido para el análisis de datos, lo que dificulta su adopción por parte de la comunidad científica. Aunque existen alternativas que permiten el uso de Python para la implementación de las analíticas,

¹Dpto. de Ingeniería de Computadores, Universidade da Coruña, e-mail: {xico.fernandez, emilio.padron}@udc.gal.

²Univ. Grenoble Alpes, Inria, CNRS, Grenoble INP, LIG, e-mail: bruno.raffin@inria.fr

³Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, CEA, Maison de la Simulation, e-mail: julien.bigot@cea.fr

en general su despliegue a la escala de la simulación paralela sigue sujeto al uso de la biblioteca empleada para la paralelización de la simulación, habitualmente MPI.

En este trabajo presentamos REISA¹ [3], una solución basada en tareas distribuidas para el análisis con Python, a escala, y sobre la marcha, de los datos generados por simulaciones numéricas paralelas. REISA está implementado con el *framework* de programación paralela distribuida para Python Ray [4], [5], y con la biblioteca PDI [6], [7], que permite desacoplar la E/S de un programa en C/C++/Fortran mediante una mínima instrumentación del código fuente y una especificación declarativa en archivos YAML. Ray se usa para desplegar las distintas tareas de análisis de REISA, que pueden ser *in situ*, *in transit* o una combinación de ambas aproximaciones, distribuidas a la misma escala que la simulación; mientras que PDI implementa la interfaz, con un bajo nivel de acoplamiento, entre la simulación paralela y las tareas de análisis de REISA.

El diseño de REISA está fuertemente inspirado por un trabajo previo, DEISA [8], [9], que parte de los mismos supuestos y objetivos, pero plantea un diseño e implementación basados en otro *framework* para la distribución de tareas en Python: Dask [10], [11]. Tanto Dask como Ray implementan un paradigma paralelo de distribución de tareas asíncronas, con planificaciones estática y dinámica basadas en un grafo de tareas, que incorpora las dependencias entre tareas, y el uso de valores inmutables en las comunicaciones, que facilitan la eficiencia y escalabilidad.

Dask es un *framework* más popular en el mundo HPC, mientras que Ray nace dentro de la comunidad del aprendizaje automático. Entre sus principales diferencias podemos citar el planificador centralizado de Dask, que permite un mayor rendimiento para ciertas cargas de trabajo pero puede sufrir problemas de escalabilidad en determinados escenarios; el tipo de dato `Dask Array`, que ofrece una interfaz de usuario más amigable y con una menor curva de aprendizaje en Dask, pero menos versátil que las abstracciones y funcionalidades que proporciona Ray; y el concepto de tareas con estado que implementa de serie Ray, que permite a las tareas mantener su estado entre llamadas.

La hipótesis de partida de este trabajo, y del desarrollo de REISA, aún en fase preliminar, es la de que Ray es una alternativa viable a Dask para el análisis de datos distribuido sobre la marcha en escenarios HPC. Incluso, yendo algo más allá, el objetivo principal sería demostrar que, aprovechando las ventajas que, pensamos, Ray tiene sobre Dask, y escondiendo en lo posible las desventajas, Ray permitiría implementar un sistema más versátil y completo para este tipo de analíticas.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: la Sección II repasa el estado actual del campo

del análisis de datos *in situ* la Sección III describe la base tecnológica de REISA, la Sección IV detalla la arquitectura de sistema de REISA y la interfaz que expone para su explotación, y la Sección V muestra algunos resultados experimentales, confrontando REISA con DEISA. Por último, se exponen algunas conclusiones y potencial trabajo futuro en la Sección VI.

II. ESTADO DEL ARTE EN ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA MARCHA

La idea de procesar los datos a medida que están siendo generados se aplicó en un primer momento a su visualización [12], antes de extenderse al análisis general de los mismos. Así, *frameworks* clásicos de visualización científica en entornos HPC incorporaron el paradigma de la visualización *in situ* a través de extensiones, como por ejemplo Paraview y VisIt, a través de las bibliotecas Catalyst [13] y Libsim [14], respectivamente. Otros *frameworks* de visualización más modernos fueron ya diseñados con funcionalidades *in situ* “de serie”, como SENSEI [15] y ALPINE Ascent [16].

En cuanto a una aproximación más general al análisis de datos sobre la marcha, no necesariamente orientada a su visualización, bastantes trabajos se basan en la aplicación de un modelo *data-flow*, en principio muy adecuado para la implementación de analíticas de datos a gran escala, como FlowVR [17] o Decaf [18], o las extensiones a bibliotecas orientadas a desacoplar la E/S de la computación, como ADIOS [19], Damaris [20] o ADIOS2 [21]. Muchas de estas soluciones están puramente orientadas a maximizar el rendimiento de la simulación y del análisis *in situ/in transit*, pero no resultan especialmente amigables desde el punto de vista del analista de datos, al apoyarse en una planificación estática de las tareas de análisis, planificación a implementar explícitamente con la misma infraestructura de paralelización que usa la simulación, normalmente MPI.

Otro popular modelo distribuido para la programación de tareas paralelas de análisis de datos es el modelo *Map/Reduce*, con *frameworks* como Apache Spark o Apache Flink, orientado a aplicaciones *Big Data*. Hay varios intentos de adaptar este modelo al procesamiento *in situ* de datos de simulaciones numéricas paralelas, como [22] y [23], pero ciertos patrones de cálculo habituales en el mundo de las simulaciones científicas no se adecúan demasiado bien a la distribución de datos y cálculo que ofrece este modelo, demasiado rígido.

Una aproximación al análisis *in situ* basada en un paradigma más tradicional para la paralelización de tareas en memoria compartida, usando bibliotecas como OpenMP e Intel TBBs aparece en trabajos como GoldRush [24] y Tins [25]. Esta aproximación facilita el reparto automático de los recursos computacionales en cada nodo, tanto entre tareas de simulación como de análisis, liberando de la gestión de esa planificación al analista de datos. Eso sí, se trata de aproximaciones basadas en C/C++, que, como se ha

¹REISA: Ray-enabled in situ analytics <https://github.com/UDC-GAC/reisa>

comentado en la Sección I de introducción, demandan un esfuerzo de programación extra importante respecto a otros lenguajes como Python, que ofrecen una mayor flexibilidad y sencillez.

Se puede afirmar que Python no ha sido tradicionalmente un lenguaje excesivamente popular en el mundo HPC, principalmente por su lentitud, debido entre otras cosas al inherente diseño secuencial de su intérprete. Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos años, con la aparición de numerosas alternativas para la ejecución paralela y distribuida de tareas Python, con *frameworks* como Dask y Ray, entre otros. En [26] podemos encontrar un repaso actual a las numerosas alternativas existentes hoy en día para el uso de Python en entornos HPC.

Aunque varias de las soluciones *in situ* descritas (como Catalyst, Libsim, SENSEI, Ascent o ADIOS) permiten de alguna forma el uso de Python para la implementación de las analíticas, en estos casos la dificultad se encuentra en tener que lidiar con MPI para disponer de tareas de análisis a la misma escala que una simulación paralela, para evitar el cuello de botella y los problemas de rendimiento que supondría un análisis sobre la marcha secuencial. En [27] tenemos un ejemplo, en este caso aportando un *backend* para analíticas en Python acoplado a SENSEI.

Llegamos así a DEISA [8], [9], solución para el análisis *in transit* basada en Dask y sus Dask Arrays, estructura de datos distribuida que permite a DEISA proponer una interfaz de análisis distribuida a escala sencilla e intuitiva, los Deisa Arrays. Así, en la parte de la analítica, DEISA únicamente necesita que se implementen las tareas de análisis en Python, tareas que son luego distribuidas y ejecutadas en paralelo por Dask en nodos específicos de análisis, independientes de los nodos en los que corre la simulación. La comunicación con la simulación se lleva a cabo con PDI, mediante una sencilla instrumentación del código para exponer las variables y eventos relevantes, como ya se comentó en la introducción.

Nuestra aproximación, REISA, sigue el paradigma y objetivos de DEISA, pero explorando el uso de Ray en sustitución de Dask, con la idea de explorar el potencial de este *framework* para el análisis sobre la marcha a escala.

III. FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DE REISA

Como se menciona en la Sección I de introducción, dos son las principales bases tecnológicas de REISA: el *framework* Ray y la biblioteca PDI, ambos brevemente descritos a continuación.

A. Ray: actores y tareas distribuidas

Ray es un *framework* de programación paralela distribuida para Python basado en la ejecución de tareas asíncronas; tareas que pueden ser ejecutadas como funciones remotas en cualquiera de los nodos de un clúster, ya sea físico, virtual o en la nube. Para facilitar su despliegue y explotación en un entorno distribuido, Ray proporciona su propia abstracción: *Ray Cluster*. Un *Ray Cluster* está compuesto por una

serie de nodos, uno hace las veces de nodo cabecera, *head node*, y los otros son nodos de cómputo, *worker nodes*. El nodo cabecera se encarga de gestionar los recursos disponibles en el clúster, entre otras tareas de control, pero también puede actuar como nodo de cómputo si se desea. En los nodos de cómputo se crean *workers*, que serán los procesos Python encargados de ejecutar los trabajos.

Las tareas en Ray, *Ray Tasks*, son unidades de trabajo que se pueden ejecutar de forma paralela y distribuida en el clúster. Las tareas pueden depender de otras tareas y pueden realizar cálculos independientes en paralelo. Ray gestiona automáticamente la distribución y ejecución de tareas en el clúster para optimizar el rendimiento.

Ray utiliza un sistema de planificación global, en el nodo cabecera, responsable de asignar tareas a los nodos de cómputo en el *Ray Cluster* y de coordinar la ejecución de estas tareas; junto a planificadores locales en cada nodo individual para gestionar los recursos locales y ejecutar las tareas asignadas. Esta arquitectura de planificación distribuida favorece la escalabilidad: el planificador global tiene una visión general de todas las tareas en el sistema y toma decisiones de asignación de recursos en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos en el clúster, pero delega en los planificadores locales la optimización de las tareas concurrentes para alcanzar el mejor rendimiento posible en cada nodo de cómputo.

Para la ejecución de trabajos remotos, además de las tareas, Ray proporciona una segunda abstracción, los actores, *Ray Actors*. Los actores en Ray son clases, que encapsulan estado y funcionalidad, y son instanciados en los nodos de cómputo para ejecutar trabajos (sus métodos de clase). Mientras que las *Ray Tasks* son funciones remotas que se ejecutan y, una vez finalizadas, sus recursos se liberan después de devolver un resultado, los actores son entidades que pueden persistir en un nodo, ejecutando trabajos mediante la invocación de sus métodos de clase, y manteniendo su estado durante todo su ciclo de vida (que puede coincidir con el tiempo de vida de la aplicación, aunque también pueden ser explícitamente terminados). Cada actor tiene su propia instancia y puede ejecutar tareas de forma independiente a otros actores. Además, los actores pueden ser multihilo *Threaded Actor*, lo que les permite ejecutar varias tareas en paralelo.

Otra abstracción fundamental en Ray es el modelo de memoria, denominado *Ray Object Store* y basado en la memoria Plasma, que proporciona almacenamiento distribuido y compartido entre los nodos del clúster. Permite la comunicación y el intercambio de datos entre los nodos de manera eficiente. Cada dato almacenado en la memoria Plasma se considera un *Ray Object*, y genera una referencia única en el momento de ser almacenado. Esa referencia permitirá su identificación y facilitará la comunicación entre procesos. La gestión de este almacenamiento distribuido y el manejo de esas referencias a objetos es

clave para el rendimiento del sistema.

Se denomina *Ray Job* al conjunto de trabajos (tareas y actores) que un *Ray Client* le pasa a un *Ray cluster* para su ejecución. El cliente es un proceso ajeno al clúster, que le pasa el trabajo al nodo cabecera, cuyo planificador global se encarga de distribuir el mismo dentro del clúster.

B. PDI: ejecución de código Python para gestionar la E/S en una simulación paralela

PDI es una biblioteca diseñada para desacoplar las tareas de E/S de simulaciones numéricas paralelas escritas en C, C++ o Fortran. PDI ofrece una API para instrumentar el código fuente de la simulación, con una aproximación declarativa y poco invasiva. Esta instrumentación permite seleccionar y exponer regiones de memoria de la simulación para ser leídas y/o escritas desde PDI, así como para proporcionarle a PDI notificaciones de eventos significativos en la simulación. Para la manipulación de esas regiones de memoria, PDI proporciona un sistema de *plugins* dirigido por eventos que facilita la implementación de distintas aproximaciones para interactuar con la simulación.

El objetivo de PDI es extraer la lógica detrás de las operaciones de E/S fuera del código de la simulación, donde así se desee, especificando con un fichero YAML externo cuándo y qué hacer en respuesta a los eventos asociados a los datos instrumentados en el código. Ese fichero YAML también describe las estructuras de datos en las regiones de memoria de la simulación expuestas. Entre los *plugins* que ofrece PDI, destaca uno, Pycall, que permite ejecutar código Python externo arbitrario en respuesta a esos eventos, y que utilizaremos en REISA para la interfaz entre la simulación y las tareas de análisis que implementaremos con Ray.

Los Listados 1 y 2 muestran un ejemplo simple del uso de PDI para instrumentar un código C (Listado 2), en este caso para producir un evento (*test_event* en el ejemplo) que lleve asociada la exposición de un array de 3 enteros, que podrá ser modificado en PDI al ser compartido como IN/OUT. En el Listado 1 vemos el código Python que se ejecutaría en respuesta a ese evento, que en este ejemplo simplemente modificaría el contenido de una de las posiciones del array compartido: concretamente, la línea 9 en el Listado 1 introduce el valor 7 en la segunda posición del array expuesto en el código instrumentado. Esta modificación se verá reflejada en el proceso correspondiente al código C, cuando reanude su ejecución después del evento gestionado por PDI.

Listado 1: Ejemplo de archivo YAML de PDI.

```
1 data: {a: {type: array, subtype: int, size: 3}}
2 plugins:
3   pycall:
4     on_event:
5       test_event:
6         with: { a_python: $a }
7         exec:
8           print('Recibido $a =', a_python)
9           a_python[1]=7
10          print('Modificado $a =', a_python)
```

Listado 2: Ejemplo de código C instrumentado con PDI.

```
1 #include <pd_i.h>
2
3 // [...]
4
5 int miarray[3];
6
7 // [...]
8
9 PDI_multi_expose("test_event",
10                 "a", miarray, PDI_INOUT,
11                 NULL);
```

IV. ARQUITECTURA E INTERFAZ DE REISA

En esta sección describimos la arquitectura de REISA y la interfaz de programación que expone para facilitar la implementación de códigos de análisis *in situ*, *in transit* o una combinación de ambos.

Como se ha descrito en la Sección I de introducción, REISA es un sistema para el análisis distribuido, a escala, y sobre la marcha de los datos generados por una simulación numérica paralela MPI ejecutada en un clúster HPC o supercomputador. En REISA distinguimos 3 tipos de nodos en el clúster, desplegados utilizando la funcionalidad *Ray Cluster* que ofrece Ray:

- **Nodo cabecera:** Encargado de albergar los procesos de control del *Ray Cluster* y la conexión con el cliente de análisis (*Ray Client*), que también puede ejecutarse en este mismo nodo o en un nodo externo al *Ray Cluster*. Adicionalmente, este nodo podría también ser un nodo de análisis en Ray, pero se ha decidido reservarlo para estas tareas de gestión.
- **Nodos de simulación:** Son los nodos en los que se ejecuta la simulación numérica paralela, que va a producir los datos que se quieren analizar. Además de la simulación, en cada uno de estos nodos instanciamos un *Ray Actor* y reservamos memoria Plasma. La simulación será instrumentada con PDI, de forma que en cada iteración recibiremos en el Actor de ese nodo los datos generados por los procesos MPI que corren en el nodo, y que serán guardados sobre la marcha en la memoria Plasma del mismo. Además de guardar los datos recibidos, el Actor de un nodo de simulación también puede ejecutar analíticas sobre los mismos, si así lo desea el Cliente, en lo que sería el análisis *in situ* ofrecido por REISA.
- **Nodos de análisis:** Los recursos de estos nodos están dedicados exclusivamente a tareas de análisis, proporcionando la capacidad para el análisis *in transit* en REISA.

Cada uno de estos nodos recibirá, desde los Actores de los nodos de simulación, las referencias a los datos necesarios para la analítica implementada. El resultado de los trabajos de análisis se envía al Cliente.

La Figura 1 muestra un ejemplo de despliegue de REISA, con dos nodos de simulación y un nodo de análisis. En este ejemplo, la simulación numérica se ha lanzado sobre 4 procesos MPI, ejecutados sobre

Fig. 1: Arquitectura de REISA.

los dos nodos de simulación: *MPI Ranks* 0 y 1 en un nodo, y 2 y 3 en el otro, mostrados con cajas verdes en la figura. Cada nodo de simulación alberga un Actor, representado por una caja amarilla, y la memoria Plasma para almacenar localmente los datos producidos. Para el análisis *in transit* este despliegue de REISA utilizaría un único nodo.

La arquitectura de REISA permite una estrategia de análisis híbrida, que permite combinar análisis *in situ*, en los nodos de simulación, y análisis *in transit*, en los nodos dedicados únicamente a tareas de análisis. Para esto, REISA le ofrece al Cliente definir tres niveles posibles de análisis, los dos niveles superiores con tareas distribuidas ejecutándose concurrentemente, usando Actores y Tareas Ray, y un nivel inferior para llevar a cabo un procesamiento final, secuencial, de los datos recibidos de los niveles superiores, de ser necesario.

Esos tres niveles están representados en el diagrama de la Figura 2. El nivel superior de análisis corresponde a un análisis *in situ*, y se lleva a cabo en los Actores que residen en los nodos de simulación. En este nivel se le ofrece al Cliente ejecutar una tarea de procesamiento por cada proceso MPI de simulación e iteración. Esa tarea puede acceder a datos generados en ese nodo de simulación, tanto en la iteración actual como en las anteriores, de ser necesario (lo que se explicita en la figura con las flechas horizontales de colores entre iteraciones).

El nivel intermedio corresponde a tareas de análisis *in transit*, que se ejecutarán en los nodos dedicados de análisis. En este caso, la interfaz que ofrece REISA permite implementar una tarea que se ejecuta para cada iteración, recibiendo los datos resultado del procesamiento *in situ* del nivel superior.

Por último, los resultados de ese nivel intermedio, obtenidos para cada iteración, pueden ser procesados en el nivel inferior del diagrama, en una tarea final, secuencial, llevada a cabo en el nodo en el que se esté ejecutando el Cliente de análisis (que puede ser un nodo externo al clúster).

Para facilitar la interfaz de programación de este análisis en tres niveles, REISA le ofrece al Cliente la posibilidad de proporcionar las funciones que se ejecutarán en cada uno de ellos: nivel de proceso de simulación (*in situ*), ejecutado en cada Actor en los propios nodos de simulación; nivel de iteración (*in*

transit, ejecutado en los nodos de análisis, y nivel local del cliente.

El código del Listado 3 muestra un ejemplo de Cliente de análisis que realiza, sobre la marcha y de forma distribuida, una reducción simple (una suma) de todos los datos generados en cada iteración. Para ello, define la función `process_func`, que se ejecutará para cada proceso MPI (*rank*) y para cada iteración (*i*). Esta función lleva a cabo el procesamiento *in situ* en los nodos de simulación, sumando en cada proceso los datos generados en la iteración actual. La otra función definida, `iter_func`, se ejecuta en los nodos de análisis una vez para cada iteración, y suma los resultados obtenidos en las diversas tareas del nivel anterior. Por último, los resultados obtenidos por iteración podrían ser procesados por la función `global_func`, que en este ejemplo no está definida. Una vez finalizado el análisis, los resultados son obtenidos en el código Python del Cliente, que en este caso simplemente los escribe a disco.

Listado 3: Ejemplo de código cliente de REISA.

```

1 import numpy as np
2 from reisa import Reisa
3 import os
4
5 # Obtener dirección red alta velocidad
6 address = os.environ.get("RAY_ADDRESS")\
7     .split(":")[0]
8
9 # Conectarnos a REISA
10 handler = Reisa("config.yml", address)
11 # Guardar número de iteraciones en simulación
12 max = handler.iterations
13
14 # Tarea análisis nivel de proceso (in situ)
15 # -> Proceso: rank -> Iteración: i
16 def process_func(rank: int, i: int, queue):
17     # Obtener datos de iteración deseada
18     datos = np.array(queue[i])
19     # Sumarlos
20     return np.sum(datos)
21
22 # Tarea análisis nivel de iteración (in transit)
23 # -> Iteración: i
24 def iter_func(i: int, current_results):
25     return np.sum(current_results[:])
26
27 # Elegir iteraciones que serán analizadas
28 iterations = [i for i in range(0, max)]
29
30 # Lanzar análisis
31 result = handler.get_result(process_func,\
32     iter_func,\
33     global_func=None,\
34     selected_iters=iterations,\
35     kept_iters=1)
36
37 # Escribir resultados
38 with open("results.log", "a") as f:
39     f.write("\nResults: "+str(result)+"\n")
40 handler.shutdown()

```

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Dada la hipótesis de partida, expuesta en la parte final de la Sección I de introducción, los experimentos que se han diseñado en este trabajo buscan confrontar el rendimiento de REISA y DEISA para diversas cargas de trabajo.

Para las pruebas se ha escogido una de las plataformas utilizadas en [8] y [9] para probar DEISA, el supercomputador Ruche, del Moulon Mesocentre de la Université Paris-Saclay. Ruche dispone de 192 nodos ThinkSystem SD530, cada uno con 2 CPUs Intel

Fig. 2: Arquitectura y flujo de las tareas de análisis en REISA.

Xeon Gold 6230 20C @ 2.1GHz (Cascade Lake) y un máximo de 180GiB de memoria disponible por nodo para su uso. La red de interconexión es una red de baja latencia Omni-Path 100 Gbit/s con un sistema de ficheros paralelo Spectrum Scale GPFS (9 GB/s de tasa de E/S). Ruche usa CentOS 7.9.2009 como sistema operativo.

Como simulación numérica se ha utilizado también la misma *mini-app* empleada en la validación de DEISA en los trabajos ya comentados: Heat2D Mini-App. Una *mini-app* o *proxy-app* es un código que simula la carga de trabajo y el patrón de comunicaciones de una simulación numérica real, pero sin serlo. En este caso, Heat2D es un *solver* de diferencias finitas 2D explícitas, paralelizado con MPI usando una descomposición de dominio por bloques, también llamada topología cartesiana de procesos, porque los subdominios son cuadrados o rectángulos. Es representativo de una simulación Euleriana 2D típica con un patrón de *stencil* e intercambio de datos con regiones *ghost*. La salida es el campo de temperatura en el dominio 2D, y se produce periódicamente después de un número fijo de iteraciones, establecidas para representar el tiempo de cálculo de una simulación real.

El proceso de análisis que se ha utilizado para las pruebas es el cálculo de la derivada de la temperatura obtenida respecto al tiempo, que se calcula para cada iteración utilizando la temperatura de las 4 iteraciones vecinas, las dos anteriores y las dos siguientes.

Las Tablas I a VI muestran los resultados de los 6 experimentos probados. En todos ellos comparamos el rendimiento de REISA y de DEISA, empleando configuraciones equivalentes en ambos sistemas en los cuatro primeros experimentos, esto es, no haciendo uso del análisis *in situ* de REISA y llevando a cabo un análisis *in transit* en los dos sistemas. En todos los casos se han configurado los nodos del clúster con 30 *workers* (hilos de trabajo para ejecutar tareas).

En los dos primeros experimentos se utilizan con-

figuraciones con pocos procesos MPI (2, 8 y 16) que generan 256 MiB por iteración cada uno en el Exp. 1 y 512 MiB en el Exp. 2. Los dos siguientes experimentos analizan el comportamiento con un número más elevado de procesos MPI, 128 en Exp. 3 y 512 procesos en Exp. 4, en ambos casos probando configuraciones que generan pocos datos por proceso e iteración, 1 MiB, o una cantidad más elevada, 128 MiB.

Por último, los experimentos Exp. 5 y Exp. 6 muestran las posibilidades de REISA para combinar análisis *in situ* e *in transit*. Recordemos que DEISA únicamente dispone de la posibilidad de implementar análisis *in transit*.

Todas las tablas de los 6 experimentos comienzan con las configuraciones utilizadas en cada uno de ellos. Las 6 columnas de las configuraciones indican: Número de Procesos MPI que corren la simulación (*MPI Ranks*), Números de Nodos de Simulación, MiB de datos generados por Proceso MPI cada iteración de la simulación, Total de GiB generados por la simulación cada iteración, Total de Iteraciones y Número de Nodos de Análisis utilizados para el análisis *in transit*. En las Tablas V y VI, correspondientes a los experimentos en los que se ha activado el análisis *in situ* de REISA, la columna con el Número de Nodos de Simulación muestra entre paréntesis el número total de *workers* que han llevado a cabo tareas de análisis en los nodos de simulación.

Después de las configuraciones, se muestran los resultados en tiempo de ejecución (segundos) de DEISA y REISA. La primera columna muestra el tiempo de ejecución completo del proceso de análisis; la segunda, el tiempo de simulación neto (es decir, sin la sobrecarga introducida por PDI), mostrando entre paréntesis el tiempo medio de cada iteración; la tercera columna corresponde al tiempo total de espera causado por PDI a la simulación, de nuevo mostrando entre paréntesis la espera media por iteración, y finalmente la última columna proporciona el tiempo

Tabla I: Exp. 1 – 256 MiB por proceso MPI.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
4	2	256	1	12	2
8	4	256	2	12	4
16	8	256	4	12	8
Tiempos DEISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
54,02	42,46 (3,54)	14,67 (1,22)	57,13 (4,76)		
54,44	42,58 (3,55)	15,08 (1,26)	57,66 (4,81)		
57,02	43,08 (3,59)	17,41 (1,45)	60,48 (5,04)		
Tiempos REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
48,11	42,77 (3,56)	9,90 (0,83)	52,67 (4,39)		
56,46	43,82 (3,65)	10,59 (0,88)	54,41 (4,53)		
64,95	44,82 (3,73)	10,83 (0,90)	55,64 (4,64)		
SPEEDUP: DEISA/REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
1,12	0,99	1,48	1,08		
0,96	0,97	1,42	1,06		
0,88	0,96	1,61	1,09		

Tabla II: Exp. 2 – 512 MiB por proceso MPI.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
4	2	512	2	12	2
8	4	512	4	12	4
16	8	512	8	12	8
Tiempos DEISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
100,94	85,54 (7,13)	21,40 (1,78)	106,94 (8,91)		
98,92	84,46 (7,04)	20,51 (1,71)	104,96 (8,75)		
102,88	86,97 (7,25)	22,32 (1,86)	109,30 (9,11)		
Tiempos REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
97,30	84,59 (7,05)	18,37 (1,53)	102,96 (8,58)		
111,71	86,79 (7,23)	19,66 (1,64)	106,45 (8,87)		
138,64	88,74 (7,39)	19,68 (1,64)	108,42 (9,03)		
SPEEDUP: DEISA/REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
1,04	1,01	1,16	1,04		
0,89	0,97	1,04	0,99		
0,74	0,98	1,13	1,01		

de simulación bruto (que incluye la sobrecarga introducida por PDI), indicando entre paréntesis la media por iteración. Por último, se calculan las aceleraciones (*speedups*) dividiendo el tiempo de ejecución de DEISA entre el de REISA.

A. Discusión

Analizando el rendimiento de los dos sistemas para el análisis puramente *in transit* (Tablas I a IV), y fijándonos sobre todo en los tiempos de análisis, podemos ver resultados parejos en muchas de las configuraciones, pero llaman la atención varios casos en los que el rendimiento está claramente distanciado, como en la Tabla IV, con *speedups* de 4,23 e 0,41 (muy alto y muy bajo) que nos hacen pensar que DEISA trabaja mejor en ejecuciones con grandes cantidades de datos, mientras que REISA se comporta mejor con menos datos en relación al número de

Tabla III: Exp. 3 – 128 procesos MPI.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
128	4	1	0,125	12	2
128	4	128	16	12	2
Tiempos DEISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
25,62	1,17 (0,10)	29,45 (2,45)	30,62 (2,55)		
71,33	29,35 (2,45)	48,46 (4,04)	77,81 (6,48)		
Tiempos REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
16,03	6,78 (0,56)	9,02 (0,75)	15,80 (1,32)		
161,30	21,92 (1,83)	17,48 (1,46)	39,40 (3,28)		
SPEEDUP: DEISA/REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
1,60	0,17	3,26	1,94		
0,44	1,34	2,77	1,97		

Tabla IV: Exp. 4 – 512 procesos MPI.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
512	16	1	0,5	12	8
512	16	128	64	12	8
Tiempos DEISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
85,58	2,18 (0,18)	95,99 (8,00)	98,16 (8,18)		
121,30	36,79 (3,07)	105,73 (8,81)	142,52 (11,88)		
Tiempos REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
20,24	9,56 (0,80)	9,64 (0,80)	19,20 (1,60)		
295,02	38,05 (3,17)	22,86 (1,91)	60,91 (5,08)		
SPEEDUP: DEISA/REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
4,23	0,23	9,96	5,11		
0,41	0,97	4,62	2,34		

Tabla V: Exp. 5 – *In Situ* vs. *In Transit* 128 procesos MPI con 128MiB por iter.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
128	4	128	16	12	2
128	4 (8)	128	16	12	2
128	4 (16)	128	16	12	2
Tiempos DEISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
71,33	29,35 (2,45)	48,46 (4,04)	77,81 (6,48)		
Tiempos REISA					
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.		
161,30	21,92 (1,83)	17,48 (1,46)	39,40 (3,28)		
99,55	23,21 (1,93)	16,02 (1,34)	39,23 (3,27)		
61,32	23,21 (1,93)	17,83 (1,49)	41,04 (3,42)		
SPEEDUP					
vs. REISA <i>in transit</i>			vs. DEISA		
1,00			0,44		
1,62			0,72		
2,63			1,16		

procesos de simulación, al menos en el análisis considerado, que tiene dependencias temporales entre iteraciones.

Tabla VI: Exp. 6 – *In Situ* vs. *In Transit*
512 procesos MPI con 128MiB por iter.

Configuraciones					
Proc. MPI	Nodos SIM	MiB Proc.	Total GiB	Total ITER	Nodos ANL
512	16	128	64	12	8
512	16 (32)	128	64	12	8
512	16 (64)	128	64	12	8

Tiempos DEISA			
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.
121,30	36,79 (3,07)	105,73 (8,81)	142,52 (11,88)

Tiempos REISA			
ANL.	SIM.	PDI LOCK	TOTAL SIM.
295,02	38,05 (3,17)	22,86 (1,91)	60,91 (5,08)
144,77	35,64 (2,97)	24,25 (2,02)	59,90 (4,99)
87,10	36,76 (3,06)	24,18 (2,02)	60,94 (5,08)

SPEEDUP	
vs. REISA <i>in transit</i>	vs. DEISA
1,00	0,41
2,04	0,84
3,39	1,39

En todos los casos observamos que, en general, a medida que aumenta el tamaño global de los datos generados por iteración, el *speedup* de REISA respecto a DEISA disminuye. A falta de más pruebas y experimentos, esto nos lleva a pensar que en REISA tenemos una mayor cantidad de comunicaciones, además de que quizá el tiempo de transferencia desde los nodos de simulación hasta los de análisis esté siendo sensiblemente peor en Ray que en Dask.

Los resultados también nos permiten comprobar cómo, activando el análisis *in situ* en REISA (Tablas V a VI), ganamos una gran aceleración, al ahorrar muchas comunicaciones a los nodos de análisis. La versatilidad para permitir este escenario híbrido *in situ/in transit* pensamos que es el gran valor de REISA, a falta de realizar más experimentos y analizar si es posible mejorar las transferencias entre los nodos de simulación y de análisis en Ray.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

La versión preliminar de REISA presentada en este trabajo nos ha permitido validar la hipótesis de que Ray puede ser utilizado con éxito para proporcionar un sistema de análisis sobre la marcha distribuido, adaptado a la escala de una simulación paralela. Se trata todavía de un prototipo menos maduro que DEISA, la aproximación basada en Dask que se ha tomado como inspiración, pero los resultados son esperanzadores: el rendimiento en las comunicaciones con muchos datos (que es la razón principal de llevar a cabo este tipo de análisis sobre la marcha) es ahora mismo mejor en DEISA para escenarios *in transit*, pero REISA ofrece la versatilidad de un análisis híbrido *in situ/in transit*.

Entre el trabajo futuro que estamos valorando como siguientes pasos para REISA está, precisamente, la mejora de esos tiempos de transferencia, estudiando alternativas a la implementación actual para evitar el problema de rendimiento cuando la cantidad de datos por iteración aumenta en un escenario *in*

situ. También queremos experimentar con *Dask on Ray* [28], una solución que permite utilizar en Ray uno de los principales puntos fuertes de Dask, la estructura de datos distribuida Dask Array. Añadir esa funcionalidad en REISA puede simplificar mucho la implementación de ciertas analíticas, obteniendo una aproximación híbrida que aproveche los puntos fuertes de Ray y de Dask.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante los proyectos MCIN/AEI/10.13039/501100011033 PID2019-104184RB-I00 y PID2022-136435NB-I00, este último también con fondos “ERDF A way of making Europe”, EU; así como mediante los proyectos de la Xunta de Galicia ED431C 2021/30, ED431F 2021/11 y ED431G 2019/01.

REFERENCIAS

- [1] Amal Gueroudji, Julien Bigot, Bruno Raffin, and Robert Ross, “Dask-extended external tasks for HPC/ML in transit workflows,” in *SC-W’23: Proceedings of the SC’23 Workshops of The International Conference on High Performance Computing, Network, Storage, and Analysis*, Denver, CO, USA, November 2023, pp. 831–838, 10.1145/3624062.3624151. Also in hal-04409157 <https://hal.science/hal-04409157/file/deisa.pdf>.
- [2] DataCamp: Learn Data Science and AI Online, “Top programming languages for data scientists in 2023,” Blog entry, March 2023, <https://www.datacamp.com/blog/top-programming-languages-for-data-scientists-in-2022>.
- [3] Xico Fernández Lozano, “Análise distribuída de datos sobre a marcha para simulacións numéricas baseado en Ray,” M.S. thesis, Máster Universitario en Computación de Altas Prestaciones, Universidade da Coruña, June 2023, https://gac.udc.es/~emilioj/project/archive/files/FernandezLozano_Xico_TFM_2023.pdf.
- [4] Philipp Moritz, Robert Nishihara, Stephanie Wang, Alexey Tumanov, Richard Liaw, Eric Liang, Melih Elilbol, Zongheng Yang, William Paul, Michael I. Jordan, and Ion Stoica, “Ray: a distributed framework for emerging AI applications,” in *Proc. of the 13th USENIX conference on Operating Systems Design and Implementation (OSDI’18)*, CARLSBAD, CA, USA, October 2018, pp. 561–577, also in arXiv: <https://arxiv.org/abs/1712.05889>.
- [5] Ray Team, “Ray’s official website,” <https://www.ray.io>.
- [6] Corentin Roussel, Kai Keller, Mohamed Gaalich, Leonardo Bautista Gomez, and Julien Bigot, “PDI, an approach to decouple I/O concerns from high-performance simulation codes,” Tech. Rep. hal-01587075, version 1 (13-09-2017), MDLS - Maison de la Simulation and BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputacion, September 2017, <https://hal.science/hal-01587075>.
- [7] PDI Team, “PDI’s official website,” <https://pdi.dev/new-site>.
- [8] Amal Gueroudji, Julien Bigot, and Bruno Raffin, “DEISA: dask-enabled in situ analytics,” in *Proc. of the 28th International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics (HiPC 2021)*, India (virtual), December 2021, pp. 1–10, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03509198/file/HiPC_DEISA_Dask_Enabled_In_Situ_Analytics.pdf.
- [9] Amal Gueroudji, *Distributed task-based in situ data analytics for high-performance simulations*, Ph.D. thesis, Université Grenoble Alpes, 2023, <https://theses.hal.science/tel-04194958>.
- [10] Matthew Rocklin, “Dask: Parallel computation with blocked algorithms and task scheduling,” in *Proc. of the 14th Python in Science Conference*, Austin, TX, USA, July 2015, pp. 126–132, <https://doi.org/10.25080/Majora-7b98e3ed-013>.
- [11] Dask Team, “Dask’s official website,” <https://www.dask.org>.
- [12] Kwan-Liu Ma, Chaoli Wang, Hongfeng Yu, and Anna Tikhonova, “In-situ processing and visualization for ultrascale simulations,” *Journal of Physics: Conference*

- Series*, vol. 78, no. 1, 2007, 012043, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/78/1/012043>.
- [13] Nathan Fabian, Kenneth Moreland, David Thompson, Andrew C. Bauer, Pat Marion, Berk Geveci, Michel Rasquin, and Kenneth E. Jansen, “The ParaView coprocessing library: A scalable, general purpose in situ visualization library,” in *Proc. of 2011 IEEE Symposium on Large Data Analysis and Visualization*, Providence, RI, USA, October 2011, pp. 89–96, <https://doi.org/10.1109/LDAV.2011.6092322>.
- [14] Brad Whitlock, Jean M. Favre, and Jeremy S. Meredith, “Parallel in situ coupling of simulation with a fully featured visualization system,” in *Proc. of the 11th Eurographics conference on Parallel Graphics and Visualization (EGPGV'11)*, Bangor, Wales, UK, April 2011, pp. 101–109, <https://dl.acm.org/doi/10.5555/2386230.2386245>.
- [15] Utkarsh Ayachit, Brad Whitlock, Matthew Wolf Burlen Loring, Berk Geveci, David Lonie, and E. Wes Bethel, “The SENSEI generic in situ interface,” in *Proc. of the 2nd Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-Scale Analysis and Visualization (ISAV'16)*, Salt Lake City, UT, USA, November 2016, pp. 40–44, <https://doi.org/10.1109/ISAV.2016.013>.
- [16] Matthew Larsen, James Ahrens, Utkarsh Ayachit, Eric Brugger, Hank Childs, Berk Geveci, and Cyrus Harrison, “The ALPINE in situ infrastructure: Ascending from the ashes of strawman,” in *Proc. of the 3rd Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-Scale Analysis and Visualization (ISAV'17)*, Denver, CO, USA, November 2017, pp. 42–46, <https://doi.org/10.1145/3144769.3144778>.
- [17] Matthieu Dreher and Bruno Raffin, “A flexible framework for asynchronous in situ and in transit analytics for scientific simulations,” in *Proc. of the 14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID'14)*, Chicago, IL, USA, May 2014, pp. 277–286, <https://doi.org/10.1109/CCGrid.2014.92>.
- [18] Matthieu Dreher and Tom Peterka, “Decaf: Decoupled dataflows for in situ high-performance workflows,” Tech. Rep. ANL/MCS-TM-371 136823, Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL, USA, July 2017, <https://doi.org/10.2172/1372113>.
- [19] David A. Boyuka, Sriram Lakshminarasimham, Xiaocheng Zou, Zhenhuan Gong, John Jenkins, Eric R. Schendel, Norbert Podhorszki, Qing Liu, Scott Klasky, and Nagiza F. Samatova, “Transparent in situ data transformations in ADIOS,” in *Proc. of the 14th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID'14)*, Chicago, IL, USA, May 2014, pp. 256–266, <https://doi.org/10.1109/CCGrid.2014.73>.
- [20] Matthieu Dorier, Gabriel Antoniu, Franck Cappello, Marc Snir, Robert Sisneros, Orcun Yildiz, Shadi Ibrahim, Tom Peterka, and Leigh Orf, “Damaris: Addressing performance variability in data management for post-petascale simulations,” *ACM Transactions on Parallel Computing*, vol. 3, no. 3, pp. 1–43, 2016, <https://doi.org/10.1145/2987371>.
- [21] William F. Godoy, Norbert Podhorszki, Ruonan Wang, Chuck Atkins, Greg Eisenhauer, Junmin Gu, Philip Davis, Jong Choi, Kai Germaschewski, Kevin Huck, Axel Huebl, Mark Kim, James Kress, Tahsin Kurc, Qing Liu, Jeremy Logan, Kshitij Mehta, George Ostrouchov, Manish Parashar, Franz Poeschel, David Pugmire, Eric Suchyta, Keichi Takahashi, Nick Thompson, Seiji Tsutsumi, Lipeng Wan, Matthew Wolf, Kesheng Wu, and Scott Klasky, “ADIOS 2: The adaptable input output system. a framework for high-performance data management,” *SoftwareX*, vol. 12, pp. 100561, July–December 2020, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100561>.
- [22] Yi Wang, Gagan Agrawal, Tekin Bicer, and Wei Jiang, “Smart: A MapReduce-like framework for in-situ scientific analytics,” in *Proc. of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'15)*, 2015, pp. 51:1–51:12, <http://doi.acm.org/10.1145/2807591.2807650>.
- [23] Henrique C. Zanúz, Bruno Raffin, Omar A. Mures, and Emilio J. Padrón, “In-transit molecular dynamics analysis with Apache Flink,” in *Proc. of the 4th Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-Scale Analysis and Visualization (ISAV'18)*, Dallas, TX, USA, November 2018, pp. 25–32, <https://doi.org/10.1145/3281464.3281469>.
- [24] Fang Zheng, Hongfeng Yu, Can Hantas, Matthew Wolf, Greg Eisenhauer, Karsten Schwan, Hasan Abbasi, and Scott Klasky, “GoldRush: resource efficient in situ scientific data analytics using fine-grained interference aware execution,” in *Proc. of the International Conference on High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC'13)*, Denver, CO, USA, November 2013, pp. 1–12, <https://doi.org/10.1145/2503210.2503279>.
- [25] Estelle Dirand, Laurent Colombet, and Bruno Raffin, “Tins: A task-based dynamic helper core strategy for in situ analytics,” in *Supercomputing Frontiers: 4th Asian Conference, SCFA 2018, Singapore, March 26-29, 2018, Proceedings 4*, Singapore, March 2018, vol. Proceedings 4, pp. 159–178, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69953-0_10.
- [26] Oscar Castro, Pierrick Bruneau, Jean-Sébastien Sottet, and Dario Torregrossa, “Landscape of high-performance python to develop data science and machine learning applications,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 3, pp. 1–30, 2023, <https://doi.org/10.1145/3617588>.
- [27] Burlen Loring, Andrew Myers, David Camp, and E. Wes Bethel, “Python-based in situ analysis and visualization,” in *Proc. of the 4th Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-Scale Analysis and Visualization (ISAV'18)*, Dallas, TX, USA, November 2018, pp. 19–24, <https://doi.org/10.1145/3281464.3281465>.
- [28] Ray Team, “Dask on Ray,” <https://docs.ray.io/en/latest/ray-more-libs/dask-on-ray.html>.